

SUN'IY INTELEKTNING TIL O'RGANISHDAGI IMKONIYATLARI VA KAMCHILIKLARI

¹Turdibekova Dilnoza, ²Mannopova Robiya

¹TIQXMMI Milliy tadqiqot universiteti "O'qitish nazariyasi va metodikasi" kafedrasida doktoranti

²Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy ta'lim tizimi kadrlarini qayta
tayyorlash va malakasini oshirish instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11088313>

Annotatsiya. Ohirgi 10 yillikda sun'iy intellektning ta'limdagi o'rni oshib ko'p e'tiborni o'ziga tortib bormoqda. Ko'pchilik izlanuvchilar e'tiborlarini bu yangi texnologiya taqdim etayotgan imkoniyatlar va u yechim bera olmayotgan muammolarni o'rganishga qaratmoqda. Chunki ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish darslarni anchagina shaxsga yo'naltirilgan qiziqarli, interaktiv va samarali qilib bormoqda. Ayniqsa, shaxsga yo'naltirilgan darslar o'quvchilarning o'rganish jarayonini tezlashtirib, ular o'rganish jarayonida duch keladigan ehtimoliy stresslarni kamaytirmoqda. Bundan tashqari sun'iy intellekt o'quvchilarni tezda erishib bo'ladigan fikr mulohaza bilan va bunga qo'shimcha tarzda har bir individga mos keladiga taxminiy yo'l yo'riq bilan ta'minlayabti.

Yuqorida sanab o'tilgan afzalliklariga qaramasdan su'niy intellekt ko'plab shaxsiy ma'lumotlar havfsizligi, to'g'ri va bexato ma'lumotlar taqdim qilish, turli xil ba'islar kabi yechimi topilishi qiyin bo'lgan muammolarga duch kelmoqda. Bu maqola dunyo bo'yicha taqdim etilayotgan su'niy intellektning imkoniyatlari va uning kamchiliklari haqida turli xil xorijiy maqolalar asosida tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, il o'rganish, sun'iy intellektning dars jarayonida qo'llanishi, maqolalar tahlili.

Kirish. Kundan kunga sun'iy intellekt hayotimizning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. U moliya, sog'liqni saqlash, chakana savdo va transport kabi sohalarni tezda rivojlantirdi va sezilarli ravishda o'zgartirdi (Sabharwal & Selman, 2011). Ta'lim esa sun'iy intellekt ajoyib imkoniyatlarini taqdim eta oladigan yana bir muhim soha hisoblanadi. Darhaqiqat, ta'limdagi sun'iy intellekt real hayotda moslashuvchan ta'lim tizimini, samarali sinf muhitini, ikkinchi til o'rganishdagi duch kelishi mumkin bo'lgan muammolarni qilishga yordam beradigan yordamchi o'qitish tizimini ishlab chiqdi (Chong Guan, 2020). Nguyenning ta'kidlashicha esa yaqin o'tmishda texnologiyalar rivojlanishi o'rganish va o'rgatishda yangi innovatsion usul shakllanishiga sabab bo'ldi (Nguyen, 2023).

Baker va Smis sun'iy intellekt deganda yagona bir texnologiya ko'z oldimizga kelmasligi kerakligi va bu tabiiy til o'rganish jarayoni, algoritmi, va neyron tarmoq kabi texnika va metodlar uchun soyabon termin ekanligini ta'kidlaydi. Masalan, sun'iy intellekt va mashina o'rganish nazorat ostidagi va nazoratsiz tasniflash va profillash uchun sun'iy intellektning bir metodi (Baker va Smith). Sun'iy intellektning ta'limdagi asosiy maqsadi shaxsning individual sifatida ilm olishini texnologiya yordamida osonlashtirish bo'lgan. Ammo oxirgi yillarda bu maqsad o'rgatuvchining o'rnini bosuvchi sifatida o'zgarib bormoqda. Sun'iy intellektning ilmga kirib kelishi natijasida insonlar ilm fanni chuqurroq va onsonroq o'rganmoqdalar va samarali self-study qilish ko'nikmalarini oshirib bormoqda.

Sun'iy intellektning ilm fanga qo'shayotgan hissalar. Bugungi zamonaviy hayotda sun'iy intellekt va boshqa turli xil texnologiyalar til o'rganuvchilarning til o'rganishdagi mahoratlarining va bir maromda samarali o'rganishlarining asosiy vositasiga aylangan (Alhalangy

& AbdAlgane, 2023). Ta'lim beruvchilar sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarni yaxshiroq o'qitmoqdalar va sun'iy intellektni sinfda qo'llash orqali bilimlarni o'rganuvchi ongida uzoqroq saqlab qolish imkoniyatiga erishmoqdalar. Bundan tashqari darslarda sun'iy intellektni qo'llash o'qituvchi va o'quvchilarning umumiy natijalarini yaxshilayotgani haqidagi dalillar kundan-kunga ortib bormoqda. Bu o'qituvchilar uchun zamonaviy resurslar mavjudligini va talabalar uchun haqiqiy dunyo tajribasidan foydalanish imkoniyatini oshirmoqda. Turli xil asl, ishonchli manbalardan foydalanish talabalarning til o'rganish jarayonini yanada yoqimliroq qilib bormoqda. Aqlli Repititorlik Sistemasi (Intelligent Tutoring Systems) , O'rganish modeli, algoritmik jarayonlar va neyron tarmoq, Aqlli O'qitish Sistema (AQS) lari yakkama yakkam repititorlikda va o'rganuvchilarning ma'lumotlarini yaxshiroq eslab qolishida yordam berish maqsadida ishlab chiqilmoqda. Masalan, Jung grammatikani o'zlashtirish va o'qish materiallarini tushinishda AQS qo'llanilgan va ijobiy natijaga erishilgan. Chunki AQS savollari o'rganuvchiga tezkor feedback olish imkoniyatini taqdim etgan shuningdek, o'qituvchilar o'z ma'ruzalarini o'quvchilarning ehtiyojlariga qarab o'zgartira olishgan. Bundan tashqari (Mohamed & Lamia, 2018) fikricha AQS o'rganuvchilarning o'zlarini yaxshi anglashlarida yordam beradi, chunki AQS dan foydalangan Flipped darslarda talabalarning muammoni yechish mahoratiga ijobiy natijasi aniqlangan. AQS o'rganuvchilarning chet tilida gapirish mahoratlarini o'zini-o'zi boshqarish jarayoni orqali o'sishiga yordam beradi (Abdullah Nagro, 2021).

Sun'iy intellekt suhbatbot (chatbots) lari ham ta'limda sezilarli darajada ijobiy ta'sir qilmoqda. Sun'iy intellekt suhbatbotlari bu- insonlar suhbatlarini matnda yoki ovoza takrorlaydigan dastur bo'lib, ularni ham biz sun'iy intellekt mahsuli deb ayta olamiz. Suhbatbot eski muloqotlar asosida doimiy ravishda bilim va idroklarini oshirib bormoqda va buning natijasida bu texnologiya mahsuli yanada tabiiy shaklni namoyon qila oladi. Bunga qo'shimcha tarzda suhbatbotlaridan dars jarayonida foydalanish o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqish darajasida, motivatsiya va o'zlariga bo'lgan ishonch darajasida samarali o'sish kuzatilgan (Haristiani, 2019).

Garchi sinov tajribasi ingliz tilini bilish darajasi yuqori bo'lgan talabalarda foydali natijaga olib kelgan bo'lsada, mutahassislar su'niy intellekt suhbatbotlari boshqa darajadagi o'rganuvchilarda ham huddi shunday ijobiy natija bo'lishini ta'kidlashadi (Kim et al., 2006).

Galining fikriga ko'ra sun'iy intellektni grammatikani o'rgatuvchisi sifatida qo'llanilgani zavqli o'rganish atmosferasini yaratib o'quvchilarning grammatikadagi salohiyatini o'sishiga yordam berdi (Woolf et al., 2013). Grammatik xatolarni sun'iy intellekt yordamida tekshirish talabalarning grammatik xatolarini kamayishini ko'rsatadi.

Sun'iy intellekt duch kelayotgan muammolar. Sun'iy intellekt butun ta'lim atmosferasiga umumiy tarzda katta manfa'at olib kelayotganiga qaramasdan Abdullahning fikricha u ta'limni yaxshi tarafga o'zgartibgina qolmay , ta'lim muassasalarining ana'naviy tartibiga yangi qiyinchiliklar yaratib bergan (Abdullah Nagro, 2021).

Sun'iy intellekt suhbatbotlari EFL darslarida qo'llanilganda grammatik va imloviy xatolar qilishdan tashqari ba'zi talaffuzdagi xatolar ham qilishi kuzatilgan. Lotze o'zining "Artificial Intelligence as a Language Tutor" maqolasida hozirgi mavjud sun'iy intellektning diagnostika tizimi jonli o'qituvchi o'rnini bosa oluvchi xususiyatlarga ega emas va inson o'rnini bosa olmasligini aytadi. Tez fikrlaydigan va qaror qabul qiladigan aql , ijodiy fikrlash va ma'lumotlarni oson va aniq yetqazib berish nozik xususiyat bo'lib, bunday fazilatlarini shakllantirish uchun sun'iy intellekt ustida ko'proq izlanishlar darkor (Li, 2020). Boshqa bir sun'iy intellekt duch kelayotgan va haligacha yechimini topa olmayotgan muammo algoritmdagi tarafkashlikdir. Bu o'rganuvchilar

uchun adolatsiz yoki kamsituvchi natijalarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, sun'iy intellektni axloqiy va mas'uliyatli tarzda ishlab chiqish va bunga qo'shimcha tarzda algoritmlar shaffofligiga erishishning yechilishi muhim bo'lgan muammolar oldi qatorida turib qolmoqda.

Ta'limdagi sun'iy intellektning yana boshqa bir muammosi ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiyligi masalasidir. Chunki, o'rganuvchilar sun'iy intellektdan foydalanish uchun o'zlarining ko'plab shaxsiy ma'lumotlarini joylashlari talab qilinadi, bu esa bunday ma'lumotlar kimlar tomonidan nima maqsadda ishlatilayotganligi kishini shubhaga solidi.

Lidiyaning fikricha sun'iy intellektni ta'limda muvaffaqiyatli qo'llash uchun o'qituvchilar, ma'murlar va barcha manfa'atdor tomonlar o'zaro kelishib doimo aloqadorlikda ishlashlari darkorligini aytadi. (Lydia et al., 2023)

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, davomiy ravishda rivojlanib borayotgan sun'iy intellektning foydalari til o'rgatuvchilar va o'rganuvchilar uchun ham juda keng qamrovdagi imkoniyatlarni bermoqda. Shunga qaramasdan, o'z yechimini topmagan kamchiliklari ham anchagina. Maqolalar tahlilidan shu narsa ma'lum bo'ldiki, til o'rgatuvchilar va o'rganuvchilar sun'iy intellektning darsda olib kelishi mumkin bo'lgan potensial afzalliklariga yangicha nigoh bilan va uni amalga oshirishning ustuvor yo'llarini izlashlari darkor.

REFERENCES

1. Abdullah Nagro, S. (2021). The Role of Artificial Intelligence Techniques in Improving the Behavior and Practices of Faculty Members When Switching to E-Learning in Light of the Covid-19 Crisis. *International Journal of Education and Practice*, 9(4), 687–714. <https://doi.org/10.18488/journal.61.2021.94.687.714>
2. Alhalangy, Abdalilah. G. I., & AbdAlgame, M. (2023). Exploring the Impact of AI on The EFL Context: A Case Study of Saudi Universities. *Journal of Intercultural Communication*, 41–49. <https://doi.org/10.36923/jicc.v23i2.125>
3. Baker T., Smith L., Anissa N. (2019). Educ-AI-tion rebooted? Exploring the future of artificial intelligence in schools and colleges. Retrieved from <https://www.nesta.org.uk/report/education-rebooted/>
4. Haristian, N. (2019). Artificial Intelligence (AI) Chatbot as Language Learning Medium: An inquiry. *Journal of Physics: Conference Series*, 1387(1), 012020. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1387/1/012020>
5. Kim, Y., Baylor, A. L., & PALS Group. (2006). Pedagogical Agents as Learning Companions: The Role of Agent Competency and Type of Interaction. *Educational Technology Research and Development*, 54(3), 223–243. <https://doi.org/10.1007/s11423-006-8805-z>
6. Li, R. (2020). Using Artificial Intelligence in Learning English as a Foreign Language: An Examination of IELTS LIULISHUO as an Online Platform. *Journal of Higher Education Research*, 1(2). <https://doi.org/10.32629/jher.v1i2.178>
7. Lydia, E. G., P. Vidhyavathi, & P. Malathi. (2023). A STUDY ON "AI IN EDUCATION: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR PERSONALIZED LEARNING. *Industrial Engineering Journal*, 52(05), 750–759. <https://doi.org/10.36893/IEJ.2023.V52I05.750-759>
8. Mohamed, H., & Lamia, M. (2018). Implementing flipped classroom that used an intelligent tutoring system into learning process. *Computers & Education*, 124, 62–76. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.05.011>

9. Nguyen, T. T. H. (2023). EFL Teachers' Perspectives toward the Use of ChatGPT in Writing Classes: A Case Study at Van Lang University. *International Journal of Language Instruction*, 2(3), 1–47. <https://doi.org/10.54855/ijli.23231>
10. Sabharwal, A., & Selman, B. (2011). Book review. *Artificial Intelligence*, 175(5–6), 935–937. <https://doi.org/10.1016/j.artint.2011.01.005>
11. Woolf, B. P., Lane, H. C., Chaudhri, V. K., & Kolodner, J. L. (2013). AI Grand Challenges for Education. *AI Magazine*, 34(4), 66–84. <https://doi.org/10.1609/aimag.v34i4.2490>